

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРДАН ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН ШАКЛДОР ИПЛАРНИНГ ҲАЖМДОРЛИК ҲОЛАТИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

Закирова Дилфуза Хабибуллаевна
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

АННОТАЦИЯ. Мақолада маҳаллий хомашёлардан термик ишлов бериш усулида олинган шаклдор ипларнинг ҳажмдорлик хусусияти ўрганилган. Хомашё сифатида кимёвий иплар, яъни 17,4 ва 19,8 тексли полиэфир ва 16, 3 ва 23,4 тексли вискоза иплари олинган. Танлаб олинган кимёвий ипларнинг термик ишлов беришга кўрсатган таъсирдан келиб чиқиб, турли нисбатларда эшилган ип намуналари олинган. Ипларга 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 бр/м берилган. Термик ишлов бериш қуруқ ва нам иссиқ муҳитда олиб борилган. Ишлов бериш давомийлиги 2, 5, 10, 15 ва 20 минут, ишлов бериш 40, 50, 60, 70, 80 ва 90°C ҳароратларда олиб борилган. Ишлов берилган ипларнинг ҳажмдорлиги ўрганилганда, 50, 100, 150 бр/м бурам берилган иплар юқори ҳажмдорлик хусусиятларини кўрсатган ва бу натижаларга ишлов бериш давомийлиги 15, 20 минут ва 80, 90°C ҳароратда эришилган. Иплардаги ҳажмдорлик хусусияти 1 м ипдаги ихтиёрий кесмаларни танлаб олиб тадқиқ қилиш орқали кўриб чиқилган. Кесиб олинган ихтиёрий кесмаларнинг массаси, чизиқли зичлиги, диаметри ва ҳажми аниқланган. Олинган натижалар бўйича *Marle* дастуридан фойдаланиб графиклар қурилган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: полиэфир, вискоза, ҳажмдорлик, қуруқ иссиқ муҳит, нам иссиқ муҳит, термик ишлов бериш, бурам, ҳарорат, шаклдор ип, чизиқли зичлик, диаметр, ҳажм.

АННОТАЦИЯ. В статье изучена показатель объемности фасонных нитей, полученных путем термической обработки из местного сырья. В качестве сырья использованы химические нити, а именно полиэфирные нити линейной плотностью 17,4 и 19,8 текс и вискозные нити линейной

плотностью 16,3 и 23,4 текс. На основе влияния термообработки выбранных химических нитей были получены образцы крученых нитей в различных соотношениях. Нитям придавались 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 кр/м крутки. Термическая обработка проведена в сухой и влажной среде. Термообработка крученых нитей проведена в продолжительности 2, 5, 10, 15 и 20 минут при температурах 40, 50, 60, 70, 80 и 90°C. При исследовании объемности обработанных нитей высокие показатели объемности показали нити с круткой 50, 100 и 150 т/м, причем эти результаты были достигнуты при продолжительности обработки 15 и 20 минут и температуре 80 и 90°C. Показатель объемности нити исследована путем отбора и изучения случайных участков нитей длиной 1 м. Определены масса, линейная плотность, диаметр и объем выбранных участков. На основе полученных результатов были построены графики с помощью программы Maple и проанализированы.

Ключевые слова: полиэфир, вискоза, объемность, сухая горячая среда, влажная горячая среда, термообработка, крутка, температура, фасонная нить, линейная плотность, диаметр, объем.

ABSTRACT. The article studies the volume index of fancy threads obtained by heat treatment from local raw materials. Chemical threads were used as raw materials, namely polyester threads with a linear density of 17.4 and 19.8 tex and viscose threads with a linear density of 16.3 and 23.4 tex. Based on the effect of heat treatment of the selected chemical threads, samples of twisted threads were obtained in different ratios. The threads were given 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 cr/m of twist. Heat treatment was carried out in dry and humid environments. Heat treatment of twisted threads was carried out for 2, 5, 10, 15 and 20 minutes at temperatures of 40, 50, 60, 70, 80 and 90 °C. When studying the volume of the processed threads, high volume indicators were shown by threads with a twist of 50, 100 and 150 t/m, and these results were achieved with a processing time of 15 and

20 minutes and a temperature of 80 and 90 °C. The thread volume indicator was studied by selecting and studying random sections of threads 1 m long. The mass, linear density, diameter and volume of the selected sections were determined. Based on the obtained results, graphs were constructed using the Maple program and analyzed.

Key words: polyester, viscose, bulk, dry hot environment, wet hot environment, heat treatment, twist, temperature, fancy thread, linear density, diameter, volume.

КИРИШ

Respublikamizda kimyoviy iplardan to'quvchilik va trikotaj sanoati uchun xomashyo bo'lgan ip va to'qimachilik tayyor mahsulotlari assortimentlarini kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali energiya va resurstejamkor texnologiyalarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan shakldor ip assortimentlarini ishlab chiqarish orqali to'qimachilik mahsulotlari turlarini olish bo'yicha tadqiqotlar ustuvor hisoblanadi. Bu borada mahalliy kimyoviy va tabiiy iplardan shakldor iplarni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish orqali to'qimachilik korxonalarida mavjud dastgohlarda shakldor iplarni yangi assortimentlarini ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish alohida ahamiyat kasb etadi.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Республикамиз ва чет эл олимлари томонидан янги tarkibli tabiiy, kimyoviy va aralash iplarning xususiyatlari, ulardan turli tarkibdagi eshilgan iplarni olish texnologiyalarini ishlab chiqish, ishlab chiqilgan shakldor iplarning xususiyatlarining tadqiqi va qo'llanilish sohasi b'uyicha keng k'ulamli tadqiqot ishlari olib borilgan [1-6].

Маҳаллий кимёвий иплар бўлган полиэфир ва вискоза ипларидан турли нисбатларда эшилган ип намуналари олинди. Ипларга қўш бурам бериш

машинасида 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 бр/м бурам берилди. Эшилган ип намуналари термик ишлов беришга тайёрлаш учун бобинадан 120-150 гр оғирликда калаваларга қайта ўраб олинди. Калава кўринишидаги эшилган иплар қуруқ ва нам иссиқ муҳитда термик ишлов беришдан ўтказилди. Термик ишлов бериш параметрлари кимёвий иплардан шаклдор иплар учун хомашё танлаш учун олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра танлаб олинди [7-10].

Термик ишлов бериш жараёни вакуум буғлаш дастгоҳида олиб борилди. Ишлов бериш давомийлиги 15-20 минут давомида ва 80-90°C ҳароратда олиб борилди. Термик ишлов берилган иплар қуритилди ва дам берилди. Олиб борилган тажрибалар натижаларини тадқиқ қилиш мақсадида олинган шаклдор ипларнинг ҳажмдорлиги ўрганилди [11-14].

Ишлов берилган ишдаги ҳажмдорлигини 1 м ипдаги ихтиёрий кесмалар танлаб олиш орқали ҳажмдорлик ҳолати кўриб чиқилди (1-расм).

1-расм.

AB=1 м ипнинг учта қисмидан 10 см дан ип танлаб олинган ва танлаб олинган ипларини диаметри, массалари, чизиқли зичлиги ҳамда ҳажмдорлигининг сон қийматлари таҳлил қилинди.

Дастлаб янги усулда олинган ипнинг ҳажмдорлигини ип узунлиги бўйича тақсимланишини ўрганишда ҳар бир кесманинг d диаметрлари ва V

ҳажми ҳисобланди. Ипнинг диаметри ва ҳажми қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланди.

Ишлов берилган шаклдор ипларнинг ҳажми қуйидаги формула орқали аниқланди.

$$V = \frac{\pi d^2 L}{4} \quad (1.1)$$

d – ипнинг ўртача кўндаланг қирқим ўлчами, мм;

L – синов ўтказилаётган ип кесмасининг узунлиги, мм;

$$d = 0,0357 \sqrt{\frac{T}{\gamma}} \quad (1.2)$$

γ – ипнинг ўртача зичлиги, мг/мм³, $\gamma=1,14$ мг/мм³;

T – дастлабки ипнинг чизиқли зичлиги, текс.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Термик ишлов бериш усулида полиэфир ва вискоза ипларидан олинган шаклдор ипларнинг ҳажмдорлигини тадқиқ қилиш учун зарар бўлган натижалар юқоридаги формулалар орқали аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Кўрсаткичлар	Кесманинг массаси, мг	Чизиқли зичлиги, текс	Ўртача зичлиги, мг/мм ³	Диаметри, мм	Ҳажми, мм ³
Полиэфир (17,4)+ полиэфир (19,8)	4,25	42,5	1,14	0,218	3,7
	4,31	43,1	1,14	0,22	3,8
	4,38	43,8	1,14	0,221	3,83
Полиэфир (17,4)+ полиэфир (19,8x2)	6,29	62,9	1,14	0,27	5,72
	6,17	61,7	1,14	0,26	5,31

	6,11	61,1	1,14	0,26	5,31
Полиэфир(17,4)+ Вискоза (16,3)	3,75	37,5	1,14	0,2	3,14
	3,55	35,5	1,14	0,19	2,83
	3,68	36,8	1,14	0,2	3,14
Полиэфир (19,8)+ Вискоза (23,4)	4,41	44,1	1,14	0,22	3,79
	4,54	45,5	1,14	0,23	4,2
	4,38	43,8	1,14	0,22	3,79

Турли нисбатларда олинган 4 хил ассортиментнинг ҳажмдорлиги жадвалда келтирилган натижалар бўйича Maple дастуридан фойдаланиб тадқиқ қилинди. Олинган натижалар қуйида келтирилган графикларда келтирилди.

I) Полиэфир (17,4) + полиэфир (19,8) ипининг кесмалари бўйича ҳажмдорлигини таҳлили 2-расмда келтирилган.

1-кесма, $m_1=4,25$ мг; 2-кесма, $m_2=4,31$ мг; 3-кесма, $m_3=4,38$ мг.

2-расм. Полиэфир (17,4) + полиэфир (19,8) ипининг ҳажмдорлигини вақт бўйича ўзгариш графиги

II) Полиэфир (17,4) + полиэфир (19,8x2) ипнинг кесмалари бўйича ҳажмдорлигини таҳлили 3-расмда келтирилган.

1-кесма, $m_1=6,29$ мг; 2-кесма, $m_2=6,17$ мг; 3-кесма, $m_3=6,11$ мг.

3-расм. Полиэфир (17,4)+полиэфир (19,8x2) ипнинг ҳажмдорлигини вақт бўйича ўзгариш графиги

III) Полиэфир (17,4)+вискоза (16,3) ипнинг кесмалари бўйича ҳажмдорлигини таҳлили 4-расмда келтирилган.

1-кесма, $m_1=3,75$ мг; 2-кесма, $m_2=3,55$ мг; 3-кесма, $m_3=3,68$ мг.

4-расм. Полиэфир(17,4) + вискоза (16,3) ипнинг ҳажмдорлигини вақт бўйича ўзгариш графиги

IV) Полиэфир (19,8) + вискоза (23,4) ипининг кесмалари бўйича ҳажмдорлигини таҳлили 5-расмда келтирилган.

1-кесма, $m_1=4,41$ мг; 2-кесма, $m_2=4,54$ мг; 3-кесма, $m_3=4,38$ мг.

5-расм. Полиэфир (19,8) + вискоза (23,4) ипининг ҳажмдорлигини вақт бўйича ўзгариш графиги

Термик ишлов бериш усулида кимёвий иплардан куруқ ва нам иссиқ муҳитда олинган шаклдор ипларнинг ҳажмдорлиги ўрганилди ва таҳлил қилинди. Шаклдор ипларни ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш орқали олинган ипларнинг ҳажмдорлиги ип узунлиги бўйича маълум бир узунликдаги кесмалар танлаб олинди ва шу кесмалар ҳажмдорлигининг вақт бўйича ўзгариши текширилди. Танлаб олинган кесмаларнинг массалари аниқланиб, олинган шаклдор ипларнинг ип узунлиги бўйича ҳажмдорлигининг ўзгариш қонунияти Марле дастуридан фойдаланиб графикларда таҳлиллари келтирилди.

ХУЛОСА. Олиб борилган тадқиқотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, графиклардан шаклдор ипларни ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш орқали олинган шаклдор ипнинг ихтиёрий кесмаларидаги ҳажмдорлиги ишлов бериш давомийлиги ошиб бориши

билан ошиши ва ихтиёрый кесмаларда ҳажмдорликнинг ип узунлиги бўйича тақсимланиши бир-бирига яқинлигини исботлади.

REFERENCES

1. Zakirova D.X., Islambekova N.M., Tursunov T.D. Research of the characteristics of shaped threads obtained by a new method // International journal of innovative analyses and emerging technology. E-ISSN:2792-4025/http://openaccessjournals.eu / Volume: 2 Issue:12 in december-2022. P.1-5.
2. Umurzakova H.Kh., Nabidzhanova N.N., Alimova X.A., Aripdzhanova D.U., Tulanov Sh. The technology of making spun yarns for medical gauze from natural silk // Scientific and technical magazine of NamMTI. VOLUME 4 – Special issue, 2019. Pages 85-91.
3. Закирова Д.Х., Азаматов У.Н. Классификация, оборудования и область применения фасонных нитей // Academic research in educational sciences, Volume 2/ISSUE 12/2021/ISSN:2181-1385. P.109-113. (05.00.00; IF 5,759)
4. Akhmedov J.A., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // J. "IJARSET" International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 10. October 2018. -P. 7219-7222.
5. Закирова Д.Х., Мўминов У.А., Хўжаев Ш.Ш. Олинган эшилган ипларнинг чўзилишдаги деформацияси ва қаттиқлигини аниқлаш // Results of National Scientific Research. 2022 SJIF-4.431. Volume 1/ISSUE 6 ISSN:2181-3639. P.293-301.
6. Umurzakova Kh.Kh. Development of technology for the preparation of raw materials for medical silk gauze. Author. diss... doctoral philosophy (PhD) in tech. sciences. Tashkent. 2020.
7. Закирова Д.Х., Искандаров З.М. Подготовка нитей для получения фасонных нитей // Results of National Scientific Research. International

Journal 2023 SJIF-5.8, Researchbib 7.1; Volume 2/ISSUE 10 ISSN: 2181-3639.
Pages 63-69.

8. Zakirova D.X., Islambekova N.M., Khadjiev D., Toshpulatov D. Research of obtained shaped threads from silk and chemical threads using a new method // International journal of inclusive and sustainable education / ISSN: 2833-5414 Volume: 2/№12/December-2023. Pages 87-92.
9. Sobirov Q.E., Mardonov B.M., Akhmedov J.A., Ermatov Sh.Q. and Umurzakova Kh.Kh. Investigation of the process of removing the thread from the surface of the cocoon in an aquatic environment. Journal of Physics: Conference Series 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042044 This content was downloaded from IP address 213.230.113.73 on 19/05/2021.
10. Akhmedov J., Alimova Kh., Tursunov T., Sabirov Q., Umarova G. Preparation of raw materials for knitted products from natural silk // International journal on orange technology. e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071. Volume: 4 Issue: 7 Jul 2022.
11. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // “SCIENCE AND WORLD”. Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. - Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44.
12. Умурзакова Х.Х. Янги турдаги тиббиёт бинтлари учун хом ашё хусусиятларини тадқиқи. Ж. Илм-фан ва инновацион ривожланиш, 2021, №6, Б. 69-78.
13. Nabidjanova N.N., Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Usmanova Sh.A., Akhmedov J.A. Dependence of the diameter of the thread on the parameters of the body structure and the deformability of the knitwear // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8.

14. Khabibullaev D.A., Alimova Kh.A., Nabitjanova N.N., Akhmedov J.A. Raw material composition and technology for producing polycomponent yarn // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8.